

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ МНОГОМЕРНЫХ СИСТЕМ

© 2026 *Аверин Г.В., Звягинцева А.В., Бражников А.Р.*

В статье рассматривается проблема количественной оценки сложности многомерных нестационарных систем, актуальная для таких областей, как мониторинг финансовых рынков, климатических процессов и технических систем. Проведен анализ существующих подходов – энтропийного, алгоритмического, методов ранних предупреждающих сигналов (EWS) и структурных методов. Выявлены ограничения данных методов в части универсальности и комплексности. Идея предлагаемого подхода направлена на феноменологическое моделирование и выявление устойчивых макроскопических закономерностей сложности на основе применения общесистемных моделей анализа и интерпретации эмпирических данных. Разработаны феноменологические модели описания пространства состояний системы на основе данных и предложены различные интегральные меры сложности. Сформулированы критерии оценки структурной, динамической, системной, описательной и относительной сложности систем. Феноменологический подход позволяет обеспечивать универсальность применения по отношению к многомерным системам различной природы.

Ключевые слова: сложность, многомерные системы, феноменологические модели, информационные меры, критерии сложности, комплексная оценка.

Введение. Проблема количественного описания сложности систем занимает центральное место в современных исследованиях и остаётся предметом активной научной дискуссии [1–3]. На практике многомерные системы различной природы – финансовые рынки, климатические процессы, спутниковый мониторинг, сложные технические комплексы – демонстрируют схожие признаки динамики процессов при приближении к критическим переходам. В частности, перед возникновением существенных аномалий, скачков и критических переходов в состояниях системы наблюдаются рост неопределённости, качественные изменения в распределениях событий и появление нестандартных структур зависимостей между переменными [3–7].

Существующие подходы к оценке сложности лишь частично отражают статику и динамику сложных систем. Энтропийные меры, предложенные К. Шенноном [1], фиксируют степень неопределённости распределений, но не учитывают пространственную структуру связей между компонентами. Алгоритмическая сложность, восходящая к работам А. Н. Колмогорова [8] и Г. Чайтина [9], предоставляет универсальную трактовку информации, однако в прикладном виде остаётся невычислимой на практике. Методы ранних предупреждающих сигналов (EWS), развитые в работах Scheffer и соавт. [4], Lenton [6], Dakos [7], отражают статистические особенности, сопровождающие критические изменения, но их применение сильно зависит от специфики предметной области.

Современные методы количественной оценки сложности систем можно классифицировать по нескольким фундаментальным признакам. Информационно-теоретические методы базируются на концепции неопределённости и включают энтропийные меры Шеннона [1], алгоритмическую сложность Колмогорова [8] и её вычисляемые аппроксимации через сжатие данных [10]. Статистические подходы опираются на анализ временных рядов и включают методы ранних предупреждающих сигналов (Early Warning Signals, EWS) [4], основанные на выявлении критических

замедлений, а также многомерные индикаторы устойчивости [11]. Структурные методы фокусируются на топологии связей между элементами системы и включают сетевой анализ, теорию графов и методы выявления аттракторов [12]. Феноменологические подходы сочетают несколько аспектов сложности через интегральные метрики, учитывающие одновременно распределительные и корреляционные характеристики систем.

Каждая из перечисленных групп методов имеет собственную область эффективного применения и исторически развивалась в рамках различных научных дисциплин. Информационно-теоретические методы получили развитие в теории связи и криптографии, статистические подходы сформировались в экологии и климатологии при анализе критических переходов [6, 7], структурные методы активно используются в анализе социальных и биологических сетей, а феноменологические подходы находят применение в задачах мониторинга и раннего предупреждения аномальных событий в системах различной природы. Вместе с тем, отсутствие единой методологии затрудняет сравнение результатов и выбор оптимального инструментария для конкретных приложений.

Понятие сложности не имеет универсального определения и трактуется различными авторами в зависимости от контекста исследования. В информационной теории сложность связывается с количеством информации, необходимой для описания системы [1, 8], в системном анализе акцент делается на структуре взаимосвязей между элементами [13], а в прикладных областях – технике, экономике, управлении организациями – сложность определяется через метрики, специфичные для данной предметной области. В международном стандарте ISO 22300:2021 сложность трактуется как «характеристика системы, отражающая количество и разнообразие её компонентов, взаимосвязей и взаимозависимостей, которые определяют трудность понимания, моделирования и управления системой». Систематизация существующих трактовок приведена в таблице 1.

Выполненный анализ и структуризация определений из различных областей знания демонстрируют принципиальную необъятность и многомерность понятия «сложность». Причинами этого является необходимость изучения многих видов систем, использование разных методов описания и моделирования в предметных областях, различные цели исследований, которые ставят перед собой авторы, множество представлений о сущности и содержании понятия сложности, многоуровневость и системность этого понятия и т.д.

Таким образом, множественность определений сложности – это отражение природы изучаемого феномена. Сложность – это не столько конкретное свойство, сколько метакатегория, обозначающая класс ситуаций и систем в структурной, динамической и системной форме и имеющая определенную объяснительную модель для конкретной задачи.

Помимо понятия сложности нужно также упомянуть, как именно сложность системы проявляется в различных аспектах её организации. Структурная сложность системы определяется количеством элементов системы, их разнообразием и способом организации. Системы с глубокой иерархией подсистем могут проявлять высокую структурную сложность даже при умеренном общем числе элементов. Реляционная сложность характеризует плотность и характер взаимосвязей между элементами: система с плотной сетью взаимодействий имеет высокую реляционную сложность, что в сетевых системах описывается метриками графов – степенью вершин, коэффициентом кластеризации, длиной характерного пути [4, 6].

Таблица 1. Различные представления о сложности (complexity)

№	Источник	Ключевое определение/идея
1. Системно-инженерный подход:		
1	ГОСТ 59733-2021	Сложность системы определяется как степень разнообразия элементов системы и связей между ними, влияющая на предсказуемость поведения системы и управляемость её функционированием.
2.	ISO/IEC/IEEE 15288:2023	Системная сложность – атрибут системы, определяемый количеством, разнородностью, взаимозависимостью и нелинейностью взаимодействий компонентов, что влияет на управление системой в течение её жизненного цикла.
3.	Дж. Форрестер (1968)	Сложность определяется количеством, разнообразием элементов и обратных связей, порождая контр-интуитивное поведение из-за нелинейностей и запаздываний (эндогенная природа).
2. Кибернетика и теория информации:		
4.	У. Росс Эшби (1956)	Сложность – мера разнообразия (число состояний) системы.
5.	К. Шеннон (1948)	Энтропия как мера неопределенности (информационной сложности) в сообщении, мера сложности данных.
3. Теория систем, синергетика и самоорганизация:		
6.	Л. Бергаланфи (1968)	Два типа: композиционная сложность (число элементов/связей) и организационная сложность (ведущая к эмерджентным свойствам)
7.	И. Пригожин, И. Стенгерс (1984)	Сложность – свойство открытых неравновесных систем, способных к самоорганизации и бифуркациям.
4. Вычислительная и алгоритмическая сложность:		
8.	А.Н. Колмогоров (1965)	Алгоритмическая сложность – минимальная длина программы, воспроизводящей объект (мера внутренней информации/случайности).
9.	М. Гелл-Манн (1995)	Эффективная сложность – длина краткого описания регулярностей (закономерностей) системы при оптимальном уровне округления.
5. Философские и методологические основания:		
10.	Э. Морен (1977–2004)	Сложность – единство разнообразия, порядка и беспорядка, автономии и зависимости.
11.	Уоррен Уивер (1948)	Три типа проблем: простоты, неорганизованной сложности (статистика) и организованной сложности (взаимосвязанные неслучайные элементы).
6. Социальные науки (социология, социопсихика, экономика, сетевой анализ):		
12.	Никлас Луман (1984)	Социальная сложность – избыток возможностей. Редуцируется через бинарные коды и функциональную дифференциацию.
13.	Э. Дюркгейм (1893)	Общественная сложность возникает из роста объёма и плотности общества, ведущего к органической солидарности на основе взаимозависимости.
14.	У. Брайан Артур (1999)	Экономика как сложная адаптивная система (CAS) с постоянно взаимодействующими агентами, порождающими эмерджентные феномены.
15.	С. Галам (2012)	Социопсихическая сложность – моделирование коллективного поведения и формирования общественного мнения как процесса упорядочения в сложной системе взаимодействующих агентов.
7. Когнитивная и психологическая сложность:		
16.	Ж. Пиаже (1947)	Процесс усложнения когнитивных схем через равновесие (ассимиляцию и аккомодацию).
17.	Л.С. Выготский (1934)	Сложность высших психических функций – в их системном строении, социальном происхождении и опосредованном знаками характере.
8. Биологическая и экологическая сложность:		
18.	Э.О. Уилсон (1992)	Биологическая сложность – иерархически организованная структура жизни с эмерджентными свойствами на каждом уровне.
19.	Р.Э. Уланович (1997)	Экологическая сложность – мера, учитывающая разнообразие видов, потоки энергии и степень организации сети (ascendence).
9. Рискология и безопасность:		
20.	Ч. Перроу (1984/1999)	Сложность системы – сложные взаимодействия и жесткая связанность компонентов, порождающая риск «нормальных аварий».
21.	ISO 31000:2018	Сложность – свойство системы, недостаточно понятное из-за множества взаимодействующих элементов, связей, нелинейности или чувствительности.

Динамическая сложность характеризует разнообразие траекторий эволюции системы во времени: системы с хаотическим или квазипериодическим поведением обладают высокой динамической сложностью даже при относительно простой структуре, что связано с концепцией аттракторов и фазовых переходов [5, 12]. На практике различные виды сложности часто коррелируют, но не обязательно совпадают: система может иметь высокую структурную сложность при низкой динамической, или наоборот – простую структуру с хаотической динамикой.

Также необходимо отразить основные задачи оценки сложности системы, одной из которых является прогнозирование критических переходов: финансовые кризисы [3], климатические катастрофы [6, 7], экологические коллапсы [4] и технологические аварии демонстрируют схожие закономерности, когда перед критическим событием система теряет устойчивость, что проявляется в росте сложности её поведения. Следующей задачей, которую решают методы оценки сложности систем, является мониторинг динамики показателей сложности, позволяющий выявлять ранние предупреждающие сигналы и принимать превентивные меры.

Сложность системы непосредственно связана с трудностью её управления: системы с высокой структурной и реляционной сложностью труднее контролировать, поскольку возмущение одного элемента может каскадно распространиться по всей сети связей (ГОСТ 59733-2021, ISO 22300:2021). В инженерии и управлении организациями оценка сложности используется для поиска оптимального баланса между функциональностью и управляемостью системы: излишняя структурная сложность повышает затраты на эксплуатацию и увеличивает вероятность отказов, тогда как чрезмерное упрощение снижает адаптивность и функциональные возможности (ГОСТ 59733-2021).

Исторически развитие теории систем связано с именем К. Шеннона, который заложил основы теории, введя понятие энтропии как меры неопределённости [1]. В дальнейшем А. Н. Колмогоров предложил алгоритмическое определение сложности в 1965 году [8]. Информатик Г. Чайтин развил теорию алгоритмической информации и доказал фундаментальную невычислимость колмогоровской сложности [9]. Математик Б. Мандельброт применил фрактальную геометрию к анализу финансовых рынков [3], показав, что динамика цен характеризуется степенными распределениями и масштабной инвариантностью. Биолог М. Схеффер и его коллеги сформулировали теорию ранних предупреждающих сигналов [4], показав, что перед критическими переходами в экологических, климатических и других системах наблюдаются универсальные статистические аномалии: рост дисперсии, увеличение автокорреляции и критическое замедление. Работы Т. Лентона развили концепцию переломных элементов в климатической системе Земли [6], а В. Дакос систематизировал методы выявления ранних предупреждающих сигналов и подтвердил их применимость к палеоклиматическим данным [7]. Математик Э. Вейнанс провела систематическое сравнение 13-ти многомерных индикаторов устойчивости, показав, что универсального метода, подходящего для всех типов систем, не существует, а выбор оптимального индикатора зависит от характеристик системы и доступных данных [11].

Последние тенденции в исследовании сложности различных систем связаны с интеграцией геометрических и топологических методов анализа пространств состояний систем, феноменологическим моделированием с помощью методов машинного обучения, разработкой междисциплинарных критериев сложности для биологических, социальных, физических систем, исследованием проблем мультимасштабной сложности и т.д. [14–24].

Совокупный вклад работ перечисленных выше исследователей сформировал современное понимание сложности как многоаспектного феномена, требующего интеграции статистических, структурных и динамических подходов. Однако следует отметить, что пока не выработано общесистемного и объективного подхода при оценке сложности систем, что представляет существенный теоретический и практический интерес.

Целью данной работы является разработка системы феноменологических мер оценки сложности, позволяющей обеспечивать универсальность применения по отношению к многомерным системам различной природы.

Информационной основой для построения моделей будут являться массивы данных эмпирической информации, которые характеризуют состояния объектов одного класса и динамику изменения этих состояний во времени.

Феноменологическая модель оценки сложности многомерной системы. Будем рассматривать сложные системы, которые характеризуются многомерными пространствами состояний. В работе речь будет идти о различных мерах оценки сложности систем на основе моделей описания эмпирических данных, характеризующих состояния таких систем. Такой подход согласуется с общесистемными представлениями о сложности и позволяет использовать единый аппарат для систем различной природы. В рамках используемого феноменологического метода [25] сложность системы можно интерпретировать как многомерную характеристику, отражающую разнообразие её состояний, структурную организованность и информационную ёмкость процессов изменения состояний. В этом плане сложность выступает как общесистемное научное понятие, лежащее в основе процессов моделирования и описания системы. При этом понятие сложности будет иметь непосредственное отношение как к состояниям систем, так и процессам изменения их состояний.

Предложим общую формализованную модель сложной системы, которая может быть использована по отношению к системам различной природы и для которых имеются эмпирические данные, представленные в общей структурированной темпоральной форме. Темпоральные данные представляются временными рядами и характеризуют по форме представления любые опытные факты о процессах и явлениях в природе и обществе.

Представляем сложную систему в виде совокупности однородных объектов одного класса. Все объекты такой макросистемы имеют равное число характерных свойств, которые определяются значениями наблюдаемых параметров z_1, z_2, \dots, z_n . Параметры каждого объекта при совершении процессов могут зависеть от времени $z_1(t), z_2(t), \dots, z_n(t)$. В результате наблюдений формируется массив дискретных темпоральных данных, где каждая таблица имеет структуру «объекты – параметры свойств», а множество таблиц упорядочено во времени с заданным шагом [26].

Данной логической модели эмпирических данных поставим в соответствие модель пространства состояний. Рассмотрим n -мерное пространство E^n , где $z=(z_1, z_2, \dots, z_n)$, $z \in E^n$. Будем представлять состояние каждого объекта как совокупность значений его параметров z_1, z_2, \dots, z_n в конкретный момент времени. Величины z_1, z_2, \dots, z_n примем в качестве переменных состояния. Статистическую вероятность состояния объекта определим в виде апостериорной вероятности совместного события наблюдения значений величин z_1, z_2, \dots, z_n в заданный момент времени. Данная вероятность оценивается непосредственным подсчетом апостериорных вероятностей совместных событий [27, 28].

При таком отображении массива эмпирических данных состояния объектов в многомерном пространстве E^n отобразятся точками M этого пространства, а процессы изменения состояний – линиями l этого пространства.

Считаем, что каждому состоянию может быть поставлена в соответствие некая мера, которая однозначно связана с определенным критерием сходства состояний. Для этого введем понятие эмпирической меры θ , которая однозначно характеризует состояния системы и будет являться системным критерием сходства:

$$\theta = k_n \frac{\rho - \rho_0}{\rho_1 - \rho_0}, \quad (1)$$

где ρ – мера сходства состояний в пространстве E^n (геометрическая, статистическая, алгоритмическая), k_n – нормировочный множитель, равный 100, 1000 и т.п.

Назовем данную эмпирическую меру менсурой (от лат. *mensura* – мера). Рассматриваем эту величину как некую скалярную функцию пространства состояний, комплексно отражающую положение каждой точки M в этом пространстве. Менсура θ является относительной величиной, характеризующей меру отклонения состояний объекта от опорных состояний, установленных по соглашению для класса объектов.

Для построения измерительной шкалы менсуры используем метод двух опорных точек. С этой целью в пространстве E^n выбираем два опорных состояния A_0 и A_1 , при этом точке A_0 присваиваем значение $\theta=0$, точке A_1 – например, значение $\theta=100$. Процесс или отрезок A_0A_1 рассматриваем в качестве эталонного. Связь величины θ с переменными z_k будем искать в форме уравнения состояния для всей совокупности объектов в целом:

$$\theta = \theta \left(\frac{z_1}{z_{10}}, \frac{z_2}{z_{20}}, \dots, \frac{z_n}{z_{n0}} \right), \quad (2)$$

где z_{k0} – значения переменных состояния в точке A_0 .

Система измерения величины θ включает в себя объект, метод, шкалу и единицу измерения. Объектом измерения выступает состояние системы, характеризуемое значениями её переменных состояния. Метод измерения заключается в построении измерительной шкалы. Шкала создается методом двух точек: для двух выбранных опорных состояний с использованием меры сходства и соотношения (1) выводится линейное уравнение. Это уравнение, по сути, задаёт прямую линию в многомерном пространстве состояний системы, проходящую через точки опорных состояний. Единицей измерения величины θ служит калиброванная доля отрезка между этими опорными состояниями, длина которого вычисляется в соответствии с заданной метрикой пространства [25–29].

Для количественной оценки сходства процессов изменения состояний (или меры удалённости состояний) введем величину, которую определим как количество информации. Этот показатель характеризует информационную близость или различимость траекторий в пространстве состояний и формализуется с помощью метрического критерия, заданного на множестве процессов. Метрика расстояния между двумя произвольными состояниями определяется вдоль линии, соединяющей соответствующие точки в пространстве E^n .

В классическом понимании мера информации представляет собой непрерывную аддитивную функцию, определённую на множестве событий. Поэтому количество информации представим в виде неотрицательной скалярной функции, которая

приписывает численное значение последовательности однородных событий, описывающих реальный процесс. Эта функция непосредственно связана с моделью пространства состояний сложной системы. С учетом этого количество информации предлагается определять в виде криволинейного интеграла:

$$\Delta I_l = \frac{1}{\delta} \int_l \theta_l(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (3)$$

где ε – метрический параметр, характеризующий процесс l , δ – нормировочная единица измерения; $\theta_l(\varepsilon)$ – функция менсуры, заданная на линии l и связанная с мерой сходства.

В рамках предлагаемого феноменологического подхода количество информации трактуется не как мера «снятой неопределённости» (по Шеннону), а как мера изменчивости состояний системы в пространстве её параметров. Геометрически dI (или ΔI) интерпретируется как функция процесса, т.е. линии, соединяющей два произвольных состояния M в пространстве E^n . Аддитивность обеспечивается свойствами криволинейного интеграла (3), а связь с наблюдаемыми событиями выражается через функцию θ .

Система измерения количества информации включает в себя объект, метод и единицу измерения. Объектом измерения является траектория процесса изменения состояний в многомерном пространстве E^n . Метод измерения заключается в сравнении измеряемого процесса с эталонным, в качестве которого используется прямая линия, соединяющая два фиксированных опорных состояния A_0 и A_1 . Единица измерения представляет собой калиброванный отрезок эталонной траектории, соответствующий изменению эмпирической меры θ на одну стандартизованную единицу вблизи состояния A_0 . Эта величина служит нормировочным коэффициентом δ в определении (3). Такая система обеспечивает однозначность и сопоставимость измерений количества информации для различных процессов в рамках единого пространства состояний.

Для построения моделей сложных систем на основе эмпирических данных сформулируем следующие гипотезы:

Гипотеза 1. Эмпирические данные о состояниях объектов могут быть представлены в виде точек в континуальном многомерном пространстве E^n , где координатные оси соответствуют наблюдаемым параметрам z_1, z_2, \dots, z_n , принимаемым в качестве переменных состояния. Дискретные данные рассматриваются как конечная выборка из этого непрерывного пространства. Существует скалярное поле величины $\theta(M)$, описываемое функцией состояния $\theta = \theta(z_1, z_2, \dots, z_n)$, которая может быть восстановлена на основе эмпирических зависимостей, таких как уравнение состояния вида (2).

Гипотеза 2. Каждому состоянию объекта в пространстве E^n может быть сопоставлено значение менсуры θ , а каждой линии l , соединяющей два произвольных состояния, – количество информации ΔI_l согласно (3). Величины θ , ΔI_l и переменные состояния z_1, z_2, \dots, z_n в совокупности однозначно определяют положение объекта в пространстве состояний. Для любого элементарного отрезка линии l выполняется соотношение:

$$dI_l = c_l d\theta, \quad (4)$$

где c_l – коэффициент, зависящий от процесса l и, в общем случае, от параметров состояния.

Гипотеза 3. Предполагается, что для наблюдаемых состояний справедлив принцип инвариантности: дискретные состояния M_i образуют многомерный граф. Геометрическая структура графа сохраняется при изометрических преобразованиях пространства E^n , оставляющих неизменными расстояния между точками, измеренные в соответствии с введённой метрикой. Этот граф, вместе со скалярным полем θ и набором мер ΔI_i , отражает феноменологические закономерности пространства состояний и характеризует стабильность метрических соотношений. Форма многомерного графа может меняться с течением времени в пространстве E^n , в связи с совершением объектами процессов изменения своих состояний. Каждому i -тому объекту соответствует своя линия (траектория) процесса l_i изменения состояния.

Гипотеза 4. Для пространства состояний E^n существуют потенциалы – функции состояния, количественно описывающие закономерности пространства и характеризующие поле состояний в целом. Эти потенциалы могут служить для построения интегральных моделей системы и оценки ее сложности.

Поставим задачу определить меры количества информации, свойственные пространству состояний E^n , используя связь вида (2) и представление вида (3), а также эмпирические закономерности взаимосвязи величин θ и ΔI_i .

Декларируется, что в пространстве состояний E^n существует скалярное поле величины $\theta(M)$. Пусть для описания данного поля определена функция точки $\theta(M) = \theta(z_1, z_2, \dots, z_n)$. Сформируем векторное поле от функции $\theta(M)$ вида $\mathbf{A} = \text{grad } \theta(M)$, где $A_1 = \partial\theta/\partial z_1$; $A_2 = \partial\theta/\partial z_2, \dots, A_n = \partial\theta/\partial z_n$ и образуем дифференциальную форму Пфаффа:

$$dI = c_1 A_1 dz_1 + c_2 A_2 dz_2 + \dots + c_n A_n dz_n; \quad \frac{\partial I}{\partial z_k} = c_k \frac{\partial \theta}{\partial z_k}, \quad (5)$$

где c_k – константы. Соотношение (5) предполагает для процесса l связь вида $dI = c_l d\theta$ [27].

Будем считать, что для произвольного процесса l в окрестности точки M величина dI определяет изменение некоего количества информации, измеренного заданным образом. Это следует из того, что любой криволинейный интеграл первого типа вида (3) может быть сведен к криволинейному интегралу второго типа, который образуется путем интегрирования дифференциальной формы Пфаффа вида (5).

Найдем условие, при котором форма Пфаффа (5) может быть преобразована в полный дифференциал. В этом случае должен существовать интегрирующий множитель μ когда:

$$\mu dI = \mu(c_1 A_1 dz_1 + c_2 A_2 dz_2 + \dots + c_n A_n dz_n) = ds, \quad (6)$$

где $\mu(M)$ – некоторая функция точки, ds – полный дифференциал.

Покажем, что вид функции $\theta(M) = \theta(z_1, z_2, \dots, z_n)$ может определять существование интегрирующего множителя μ . Пусть $\theta(M)$ представлена произведением функций вида $\theta(M) = \varphi_1(z_1)\varphi_2(z_2)\dots\varphi_n(z_n)$, тогда интегрирующим множителем уравнения (6) будет функция $\mu = 1/\theta$. С учетом соотношения (5) получим:

$$ds = \frac{dI}{\theta} = \frac{1}{\varphi_1(z_1)\dots\varphi_n(z_n)} \left[c_1 \varphi_1'(z_1)\dots\varphi_n(z_n) dz_1 + \dots + c_n \varphi_1(z_1)\dots\varphi_n'(z_n) dz_n \right].$$

После сокращений из данного соотношения имеем:

$$ds = \frac{dI}{\theta} = c_1 \frac{\varphi_1'(z_1)}{\varphi_1(z_1)} dz_1 + c_2 \frac{\varphi_2'(z_2)}{\varphi_2(z_2)} dz_2 + \dots + c_n \frac{\varphi_n'(z_n)}{\varphi_n(z_n)} dz_n, \quad (7)$$

или

$$s - s_0 = c_1 \ln \left(\frac{\varphi_1(z_1)}{\varphi_1(z_{10})} \right) + c_2 \ln \left(\frac{\varphi_2(z_2)}{\varphi_2(z_{20})} \right) + \dots + c_n \ln \left(\frac{\varphi_n(z_n)}{\varphi_n(z_{n0})} \right), \quad (8)$$

где s_0 – принятое значение величины s в опорном состоянии.

Величину вида (7, 8) при $\varphi_k(z_k) = z_k$ в термодинамике исторически называют энтропией состояния системы. В данной работе, исходя из того, что феноменологическая модель формируется исключительно на структурированных темпоральных данных, определим величину s как эмпирическую энтропию.

Из приведенного выше вытекает, что энтропия есть общий интеграл уравнения (5) при определенном виде функции точки $\theta(M) = \theta(z_1, z_2, \dots, z_n)$. Для того, чтобы в рамках дифференциальной геометрии раскрыть геометрический смысл энтропии составим дифференциальное уравнение, характеризующее пространство состояний. Данное уравнение будет связано с дифференциальной формой Пфаффа (5), которая задает величину dI при изменении состояния в окрестности любой точки M .

При представлении $\theta(M)$ мультипликативной функцией справедливо свойство

$$\frac{\partial \theta}{\partial z_k} = \frac{\theta}{\varphi_k(z_k)} \varphi_k'(z_k) \quad \text{или с учетом (5)} \quad \frac{\varphi_k(z_k)}{c_k \varphi_k'(z_k)} \frac{\partial I}{\partial z_k} = \theta.$$

Суммируя последние соотношения по всем k , получим линейное неоднородное уравнение в частных производных первого порядка:

$$\frac{\varphi_1(z_1)}{c_1 \varphi_1'(z_1)} \left(\frac{\partial I}{\partial z_1} \right) + \frac{\varphi_2(z_2)}{c_2 \varphi_2'(z_2)} \left(\frac{\partial I}{\partial z_2} \right) + \dots + \frac{\varphi_n(z_n)}{c_n \varphi_n'(z_n)} \left(\frac{\partial I}{\partial z_n} \right) = n \theta. \quad (9)$$

Решая уравнение (9) методом характеристик, будем иметь:

$$ds = c_1 n \frac{\varphi_1'(z_1)}{\varphi_1(z_1)} dz_1 = c_2 n \frac{\varphi_2'(z_2)}{\varphi_2(z_2)} dz_2 = \dots = c_n n \frac{\varphi_n'(z_n)}{\varphi_n(z_n)} dz_n = \frac{dI}{\theta}. \quad (10)$$

Если сложить все слагаемые уравнения (10), то получим в точности уравнение (7). Таким образом, согласно (10) энтропия является параметром характеристических кривых пространства состояний E^n [27]. При этом уравнение (7) определяет многомерную поверхность, а уравнения (10) характеризуют семейство кривых, лежащих на интегральной поверхности. Исходя из этого, линии энтропии можно представить как естественные криволинейные координаты пространства состояний. В свою очередь, может существовать семейство поверхностей, ортогональных этим характеристическим кривым, которое находится из скалярного произведения вектора:

$$\mathbf{F} = \frac{\varphi_1(z_1)}{c_1 \varphi_1'(z_1)} \mathbf{e}_1 + \frac{\varphi_2(z_2)}{c_2 \varphi_2'(z_2)} \mathbf{e}_2 + \dots + \frac{\varphi_n(z_n)}{c_n \varphi_n'(z_n)} \mathbf{e}_n, \quad (11)$$

и единичного вектора $\mathbf{e} = \mathbf{e}_1 dz_1 + \mathbf{e}_2 dz_2 + \dots + \mathbf{e}_n dz_n$, а именно $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}) = 0$ [27]. Из данного условия получаем многомерное уравнение Пфаффа вида:

$$\frac{\varphi_1(z_1)}{c_1 \varphi_1'(z_1)} dz_1 + \frac{\varphi_2(z_2)}{c_2 \varphi_2'(z_2)} dz_2 + \dots + \frac{\varphi_n(z_n)}{c_n \varphi_n'(z_n)} dz_n = 0. \quad (12)$$

Решение уравнения (12) приводит к полному дифференциалу $P(z_1, z_2, \dots, z_n) = C$, поэтому можно считать, что существует потенциал пространства E^n в виде семейства поверхностей, ортогональных характеристикам (10). Потенциал также представляется в виде системы естественных криволинейных координат пространства состояний.

Из выполненных теоретических обоснований можно сделать следующие выводы. Если для класса объектов существует уравнение состояния вида (2), то можно считать, что в пространстве E^n есть скалярное поле некоторой величины $\theta = \theta(M)$. Если это поле будет описано мультипликативной функцией, то существует характеристическая функция пространства состояний, которая является криволинейной координатой данного пространства и называется энтропией s . В этом же пространстве может существовать характеристическая функция в виде поверхности уровня, ортогональной линиям энтропии, которую естественно назвать потенциалом P данного пространства.

Решение задачи построения предложенной феноменологической модели связано с обработкой и анализом эмпирических данных [27, 28].

Представления о сложности многомерной системы в рамках феноменологического подхода. В контексте предложенного подхода, основанного на построении модели многомерного пространства состояний и введённых мерах (менсура θ , количество информации ΔI , энтропия s , потенциал P), сложность системы может быть интерпретирована через несколько взаимосвязанных аспектов:

1. Структурная сложность как мера разнообразия состояний. В пространстве состояний E^n сложность системы может характеризоваться размерностью и геометрией облака точек, соответствующих наблюдаемым состояниям. При этом менсура θ отражает положение точки в пространстве. Вариация θ по множеству состояний (дисперсия, диапазон) может служить индикатором разнообразия для класса объектов. В свою очередь, энтропия s , введённая как характеристическая функция пространства, может быть использована по аналогии с энтропией Шеннона для оценки неопределённости состояния макросистемы. Большие значения энтропии могут соответствовать большему разнообразию (сложности) в распределении состояний.

Сложность континуального пространства состояний может оцениваться по критерию размерности – числу значимых переменных n , определяющих пространство E^n . Чем больше число n , тем больше степеней свободы и потенциально выше сложность.

Если исходить из анализа поля состояний, то критерием сложности может быть вариабельность или градиент менсуры в пространстве состояний. Система, в которой величина θ сильно меняется от точки к точке, считается более сложной. Измерение такого критерия проводится по дисперсии значений θ по всему множеству состояний или по средней величине градиента величины $|\nabla\theta|$. При этом учитывается форма и сложность функции $\theta(z_1, z_2, \dots, z_n)$. Исходя из принципа соответственных состояний [30], если система подчиняется единому уравнению состояния, то её сложность может считаться управляемой и структурированной. Измеряемым критерием в этом случае является точность, с которой уравнение состояний описывает эмпирические данные. Аналогичным образом, комплексной оценкой сложности могут выступать значения энтропии и потенциала состояний.

2. Динамическая сложность как мера информационной ёмкости процессов. Сложность системы может характеризоваться динамическими параметрами, которые

соответствуют наблюдаемым процессам. Количество информации ΔI , определённое как интеграл вдоль траектории процесса, отражает суммарное изменение состояния системы вдоль этого процесса. Длина траектории в пространстве состояний (геометрическая мера) и накопленное количество информации могут служить мерами сложности поведения системы: более извилистые или длинные траектории процессов, требующие больше информации для описания, соответствуют более сложной динамике. Поэтому информационными критериями оценки всего спектра процессов в пространстве E^n могут выступать среднее значение ΔI по всем рассматриваемым процессам или максимальное значение ΔI для наиболее длинной траектории. В свою очередь, в качестве оценок динамической сложности могут выступать изменения энтропии ΔS и потенциала ΔP при совершении процессов.

Геометрическими критериями сложности процессов могут также быть отклонения реальных траекторий от простейших (например, прямых линий), дифференциальные характеристики кривых (кривизна, извилистость) и т.д. Измеряемыми параметрами могут являться средняя кривизна по всему спектру траекторий, отношение длины траектории к расстоянию между её концевыми точками (коэффициент извилистости) и т.д.

Комплексная оценка сложности всего класса объектов может быть связана с анализом структурной сложности графа состояний, который динамически изменяется во времени. Критерием будет выступать связность и топология графа, построенного на точках состояний M_i в определенный момент времени, наличие кластеров, иерархий, сложных паттернов связей и т.д. Измеряемыми величинами в этом случае будут такие показатели, как кластерный коэффициент, средняя длина пути, число связей на узел, модулярность, а также другие показатели оценки динамической сложности графов как функций времени: расстояния между последовательно идущими графами, матрицы смежности и т.д.

3. Системная сложность как мера взаимозависимости переменных. В многомерном пространстве состояний сложность системы может проявляться во взаимодействиях между переменными состояниями. Сравнение предложенных феноменологических мер (менсура, эмпирическая энтропия, потенциал) с классическими информационными мерами (совместная энтропия, взаимная информация, мультиинформация, информация о взаимодействии) позволяет оценить, насколько система отклоняется от простых аддитивных моделей. При этом информационные меры позволяют количественно оценивать синергетические и избыточные взаимодействия между несколькими переменными. Высокая синергия (отрицательная информация о взаимодействии) может указывать на сложные нелинейные взаимозависимости.

4. Описательная сложность как мера трудности моделирования. Сложность системы может быть связана с трудностью построения адекватной модели. Это может отражаться в виде функции $\theta(z_1, z_2, \dots, z_n)$: чем сложнее зависимость (например, нелинейная, с большим числом параметров), тем сложнее система.

Введение нескольких потенциалов (функций состояния) и энтропии позволяет описать систему на разных уровнях обобщения. Наличие нескольких взаимосвязанных обобщенных характеристик (θ, s, P) может само по себе рассматриваться как признак сложной системы, требующей многомерного описания.

Особым критерием сложности является требуемый объём данных для моделирования, например, минимальный объём эмпирических данных, необходимый для построения адекватной модели. Известно, что более сложные системы требуют больше данных для достижения той же точности моделирования.

5. Относительная сложность как мера общесистемного сравнения. Множество состояний объектов одного класса в определенный момент времени может характеризоваться оценкой значений параметров каждого наблюдаемого объекта по отношению к аналогичным величинам, наблюдаемым у объекта, который условно принят за опорный объект. Аналогичным образом изменчивость состояний может характеризоваться оценкой процессов объектов по отношению к эталонному процессу опорного объекта. Введённая система измерения количества информации основана на сравнении с эталонным процессом (прямой линией между опорными состояниями). Поэтому параметры отклонения реальных траекторий от эталонных на локальном или системном уровнях могут также служить мерой сложности процессов. Например, коэффициент c_l в уравнении (4), который характеризует линию процесса изменения состояния объекта, может содержать информацию о локальной сложности изменений.

Относительная оценка сложности класса однородных объектов должна даваться на основе характеристик всех объектов путем сравнения их с аналогичными характеристиками некоторого простого класса объектов, принятого за эталонный. В качестве эталонного класса может быть принят простой класс объектов, когда в процессах изменения значений параметров формируются независимые и равновероятные состояния. В качестве критериев сложности могут использоваться интегральные меры сходства состояний, процессов или классов или критерии сравнения статистических распределений, найденных для каждой из двух групп объектов.

С этой целью формируются две однородные группы объектов, одинаковые по числу экземпляров и изучаемых переменных состояния. Первая группа формируется из экземпляров изучаемого класса реальных объектов, вторая – из аналогичных модельных объектов, имеющих равновероятные состояния. Оценка сложности проводится путем сравнения эмпирических распределений событий или их характеристических величин [27].

В рамках предложенного феноменологического подхода критерии сложности системы могут быть основаны на комбинации введённых мер и характеристик. Такими критериями могут быть:

- интегральная информационная ёмкость $C_l = \frac{1}{L_{\text{общ}}} \int_{\Gamma} \theta(\varepsilon) d\varepsilon$, где интеграл

берётся по всем траекториям системы, нормированный на общую длину процессов. Чем больше информации аккумулирует макросистема при изменениях состояний, тем она сложнее;

- информационная плотность состояний $\rho_l = dI/dV_n$, где dV_n – элементарный объём в пространстве E^n . Критерий показывает, сколько информации приходится на единицу объёма пространства состояний;

- средняя кривизна траекторий $K_l = \frac{1}{N_l} \sum_l \frac{1}{L_l} \int_{\Gamma} |k(\varepsilon)| d\varepsilon$, где $k(\varepsilon)$ – кривизна

траектории. Сложные системы демонстрируют более извилистые, нелинейные траектории;

- степень связности графа состояний $\lambda_{\Gamma} = 2m/[I(I-1)]$, где m – число рёбер (значимых связей между состояниями), I – число вершин. Плотно связанные графы соответствуют более интегрированным (и потенциально сложным) системам.

- значения энтропии и потенциала состояний, а также их изменения и интегральные оценки по отношению к модельным состояниям/процессам или особым (аномальным) характеристикам системы;

- степень относительной сложности состояний/классов объектов на основе сравнения эмпирических распределений в координатах логарифм/пробит вероятности – эмпирическая энтропия для групп реальных и модельных объектов.

Таким образом, при феноменологическом подходе сложность, чаще всего, это не абсолютная величина, а относительная мера, зависящая от описания пространства состояний, принятой системы измерения величин, критериев сходства и используемых эталонных моделей.

Краткое описание необходимых экспериментальных исследований. Для апробации предложенного подхода необходимо выполнить обработку эмпирических данных и построение моделей пространств состояний систем различных видов – физических, технических, биологических, экономических и социальных. На основе полученных моделей следует сформировать различные критерии сложности и провести вычислительные расчеты по их определению. Типовой многомерный массив данных для систем определенной природы должен включать в себя несколько сотен объектов при учете от двух до десяти переменных состояния. Чтобы можно было сделать междисциплинарные статистические выводы необходимо иметь данные для 40–50 сложных систем, которые относятся к 4–5 видам. Для каждого массива расчетным путем необходимо определить от 5 до 10 предложенных критериев сложности. Полученный количественный материал будет являться основой для проверки адекватности и универсальности критериев, установления их корреляционных связей и статистической значимости, предметной интерпретации различных видов сложности, а также для системного анализа проблемы сложности применительно к разным областям. Все это позволит сформулировать общесистемные представления о сложности по отношению к реальным системам.

Выводы. Проведенный анализ современных подходов к оценке сложности систем (энтропийного, алгоритмического, методов ранних предупреждающих сигналов и структурных методов) показал их ограниченную универсальность при работе с реальными многомерными нестационарными данными. Каждый из этих методов акцентирует лишь отдельные аспекты сложности – статистические, информационные или динамические – и не обеспечивает комплексного учета изменений в распределениях и структуре взаимосвязей, предшествующих критическим переходам.

Для преодоления этих ограничений предложен феноменологический подход, основанный на построении модели многомерного пространства состояний системы и введении системы интегральных мер: менсуры (θ), количества информации (ΔI), энтропии (s) и потенциала (P). Данный подход позволяет количественно оценивать отклонение текущего состояния конкретного объекта от состояний всей совокупности объектов в целом, объединяя анализ как распределительных, так и структурно-корреляционных характеристик. Ключевыми преимуществами предложенного метода являются:

- универсальность – применимость к системам различной природы (финансовым, климатическим, техническим и т.д.) благодаря использованию общей модели пространства состояний;

- комплексность оценки – одновременный учёт структурной, динамической и системной, описательной и относительной сложности через набор взаимосвязанных метрик и критериев;

- ранняя диагностика – возможность выявления начальных состояний критических переходов за счёт отслеживания изменений информационной меры и энтропии;

- адаптивность – возможность настройки опорных состояний, эталонных процессов и метрик под специфику объекта мониторинга на основе эмпирических данных.

Перспективы развития подхода связаны с внедрением адаптивных алгоритмов выбора опорных состояний, повышением вычислительной эффективности для работы с большими данными, а также дальнейшей экспериментальной верификацией на реальных многомерных временных рядах и массивах данных. Предложенный феноменологический метод открывает возможности для создания единого методологического базиса оценки сложности в задачах мониторинга, прогнозирования и управления многомерными системами.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Shannon, C. E. A mathematical theory of communication / C. E. Shannon // Bell System Technical Journal. – 1948. – Vol. 27. – P. 379–423.
2. Zurek, W. H. Complexity, entropy and the physics of information / W. H. Zurek // Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity. – 1990. – Vol. VIII. – 548 p.
3. Mandelbrot, B. B. The (Mis) Behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and Reward / B. B. Mandelbrot, R. L. Hudson. – New York: Basic Books, 2006. – 348 p. – ISBN 1-86-197790-5.
4. Early-warning signals for critical transitions / M. Scheffer, V. Dakos, E. H. Van Nes [et al.] // Nature. – 2009. – Vol. 461, No. 7260. – P. 53–59. – DOI 10.1038/nature08227. – EDN MYNNPR.
5. Stanley, H. E. Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena / H. E. Stanley. – New York: Oxford University Press, 1987. – 308 p.
6. Lenton, T. M. Tipping elements in the Earth's climate system / T. M. Lenton, H. Held, E. Kriegler // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. – 2008. – Vol. 105, No. 6. – P. 1786–1793. – DOI 10.1073/pnas.0705414105.
7. Slowing down as an early warning signal for abrupt climate change / V. Dakos, M. Scheffer, E. H. Van Nes [et al.] // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. – 2008. – Vol. 105, No. 38. – P. 14308–14312. – DOI 10.1073/pnas.0802430105.
8. Колмогоров, А. Н. Три подхода к определению понятия «количество информации» / А. Н. Колмогоров // Проблемы передачи информации. – 1965. – Т. 1, № 1. – С. 3–11.
9. Chaitin, G. J. Information-Theoretic Limitations of Formal Systems / G. J. Chaitin // Journal of the ACM. – 1974. – Vol. 21, No. 3. – P. 403–424. – DOI 10.1145/321832.321839. – EDN XQKTSP.
10. Cilibrasi, R. Clustering by compression / R. Cilibrasi, P. M. Vitanyi // IEEE Transactions on Information Theory. – 2005. – Vol. 51, No. 4. – P. 1523–1545.
11. Evaluating the performance of multivariate indicators of resilience loss / E. Weinans, E. H. Van Nes, I. A. V. D. Leemput, R. Quax // Scientific Reports. – 2021. – Vol. 11, No. 1. – DOI 10.1038/s41598-021-87839-y.
12. Takens, F. Detecting strange attractors in turbulence / F. Takens // Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980: proceedings of a symposium held at the University of Warwick 1979/80. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. – P. 366–381.
13. Overshooting tipping point thresholds in a changing climate / P. D. L. Ritchie, J. J. Clarke, P. M. Cox, C. Huntingford // Nature. – 2021. – Vol. 592, No. 7855. – P. 517–523. – DOI 10.1038/s41586-021-03263-2. – EDN JPEJBO.
14. Prokopenko, M. An information-theoretic primer on complexity, self-organization, and emergence / M. Prokopenko, F. Boschetti, A. J. Ryan // Complexity. – 2009. – Vol. 15, No. 1. – P. 11–28. – DOI 10.1002/cplx.20249.
15. Gell-Mann, M. Information measures, effective complexity, and total information / M. Gell-Mann, S. Lloyd // Complexity. – 1996. – Vol. 2, No. 1. – P. 44–52. – DOI 10.1002/(sici)1099-0526(199609/10)2:1.
16. Crutchfield, J. P. The calculi of emergence: computation, dynamics and induction / J. P. Crutchfield // Physica D: Nonlinear Phenomena. – 1994. – Vol. 75, No. 1–3. – P. 11–54.
17. Lopez-Ruiz, R. A statistical measure of complexity / R. Lopez-Ruiz, H. L. Mancini, X. Calbet // Physics Letters A. – 1995. – Vol. 209, No. 5–6. – P. 321–326. – EDN APMKJN.

18. Varley, T. F. Information theory for complex systems scientists: What, why, and how / T. F. Varley // *Physics Reports*. – 2025. – Vol. 1148. – P. 1–55. – DOI 10.1016/j.physrep.2025.09.007. – EDN TVWMZD.
19. Reducibility of higher-order networks from dynamics / M. Lucas [et al.] // *Nature Communications*. – 2026. – arXiv 2404.08547v4.
20. Multidimensional resilience decision-making for complex and substructured systems / J. Salomon, J. Behrendorf, N. Winnewisser [et al.] // *Resilient Cities and Structures*. – 2023. – Vol. 1, No. 3. – P. 61–78. – DOI 10.1016/j.rcns.2022.10.005.
21. Boi, L. Geometry and phenomenology of the living: Limits and possibilities of mathematization, complexity and individuation in biological sciences / L. Boi, C. Lobo // *Theory in Biosciences*. – 2022. – Vol. 141, No. 2. – P. 53–58. – DOI 10.1007/s12064-022-00365-x.
22. Qazi, A. Data-driven impact assessment of multidimensional project complexity on project performance / A. Qazi // *International Journal of Productivity and Performance Management*. – 2022. – Vol. 71, No.1. – P. 58–78. – DOI 10.1108/IJPPM-06-2020-0281.
23. The Emergence of Complex Behavior in Large-Scale Ecological Environments / J. Bejjani, C. Van Amburg, C. Wang [et al.] // *arXiv preprint*. – 2025. – arXiv: 2510.18221.
24. Vakulenko, S. A. Noisy deep networks: chaos, multistationarity, and eternal evolution / S. A. Vakulenko, I. Sudakow // *Journal of Physics: Complexity*. – 2025. – Vol. 6, No. 2. – P. 025008. – DOI 10.1088/2632-072X/adcdb4.
25. Аверин, Г. В. О проблеме измеримости состояний сложных систем / Г. В. Аверин, А. В. Звягинцева, А. А. Швецова // *Мягкие измерения и вычисления*. – 2020. – Т. 37, № 12. – С. 18–30. – DOI 10.36871/2618-9976.2020.12.002. – EDN DMWNHC.
26. Measurement of the Status of Complex Systems in Multidimensional Phase Spaces / G. V. Averin, A. V. Zviagintseva, I. S. Konstantinov, A. A. Shvetsova // *An International Journal of Advanced Computer Technology*. – 2019. – Vol. 8, No. 6. – P. 3176–3181. – EDN VFHTCW.
27. Аверин, Г. В. Системодинамика: теория и приложения / Г. В. Аверин. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2022. – 535 с. – ISBN 978-5-6047945-0-0. – EDN LJDBFI.
28. Звягинцева, А. В. Вероятностные методы комплексной оценки природно-антропогенных систем / А. В. Звягинцева. – Москва: Издательский дом «Спектр», 2016. – 257 с. – ISBN 978-5-4442-0120-6. – EDN AXBXXZ.
29. Method and criteria for assessing sustainable development / G. V. Averin, A. V. Zviagintseva, I. S. Konstantinov, A. A. Shvetsova // *The Journal of Social Sciences Research*. – 2018, No. Special Issue 5. – P. 181–187. – DOI 10.32861/jssr.spi5.181.187. – EDN CRQEYU.
30. Аверин, Г. В. О справедливости принципа соответственных состояний для систем различной природы / Г. В. Аверин, А. В. Звягинцева // *Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика*. – 2017. – № 16(265). – С. 104–112. – EDN ZGZCJR.

REFERENCES LIST

1. Shannon, C. E. A mathematical theory of communication / C. E. Shannon // *Bell System Technical Journal*. – 1948. – Vol. 27. – P. 379–423.
2. Zurek, W. H. Complexity, entropy and the physics of information / W. H. Zurek // *Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity*. – 1990. – Vol. VIII. – 548 p.
3. Mandelbrot, B. B. *The (Mis) Behavior of Markets: A Fractal View of Risk, Ruin and Reward* / B. B. Mandelbrot, R. L. Hudson. – New York: Basic Books, 2006. – 348 p. – ISBN 1-86-197790-5.
4. Early-warning signals for critical transitions / M. Scheffer, V. Dakos, E. H. Van Nes [et al.] // *Nature*. – 2009. – Vol. 461, No. 7260. – P. 53–59. – DOI 10.1038/nature08227. – EDN MYNNPR.
5. Stanley, H. E. *Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena* / H. E. Stanley. – New York: Oxford University Press, 1987. – 308 p.
6. Lenton, T. M. Tipping elements in the Earth's climate system / T. M. Lenton, H. Held, E. Kriegler // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. – 2008. – Vol. 105, No. 6. – P. 1786–1793. – DOI 10.1073/pnas.0705414105.
7. Slowing down as an early warning signal for abrupt climate change / V. Dakos, M. Scheffer, E. H. Van Nes [et al.] // *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*. – 2008. – Vol. 105, No. 38. – P. 14308–14312. – DOI 10.1073/pnas.0802430105.
8. Kolmogorov, A. N. Tri podkhoda k opredeleniiu poniatia «kolichество informatsii» / A. N. Kolmogorov // *Problemy peredachi informatsii*. – 1965. – Т. 1, № 1. – С. 3–11.
9. Chaitin, G. J. Information-Theoretic Limitations of Formal Systems / G. J. Chaitin // *Journal of the ACM*. – 1974. – Vol. 21, No. 3. – P. 403–424. – DOI 10.1145/321832.321839. – EDN XQKTSP.

10. Cilibrasi, R. Clustering by compression / R. Cilibrasi, P. M. Vitanyi // IEEE Transactions on Information Theory. – 2005. – Vol. 51, No. 4. – P. 1523–1545.
11. Evaluating the performance of multivariate indicators of resilience loss / E. Weinans, E. H. Van Nes, I. A. V. D. Leemput, R. Quax // Scientific Reports. – 2021. – Vol. 11, No. 1. – DOI 10.1038/s41598-021-87839-y.
12. Takens, F. Detecting strange attractors in turbulence / F. Takens // Dynamical Systems and Turbulence, Warwick 1980: proceedings of a symposium held at the University of Warwick 1979/80. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2006. – P. 366–381.
13. Overshooting tipping point thresholds in a changing climate / P. D. L. Ritchie, J. J. Clarke, P. M. Cox, C. Huntingford // Nature. – 2021. – Vol. 592, No. 7855. – P. 517–523. – DOI 10.1038/s41586-021-03263-2. – EDN JPEJBO.
14. Prokopenko, M. An information-theoretic primer on complexity, self-organization, and emergence / M. Prokopenko, F. Boschetti, A. J. Ryan // Complexity. – 2009. – Vol. 15, No. 1. – P. 11–28. – DOI 10.1002/cplx.20249.
15. Gell-Mann, M. Information measures, effective complexity, and total information / M. Gell-Mann, S. Lloyd // Complexity. – 1996. – Vol. 2, No. 1. – P. 44–52. – DOI 10.1002/(sici)1099-0526(199609/10)2:1.
16. Crutchfield, J. P. The calculi of emergence: computation, dynamics and induction / J. P. Crutchfield // Physica D: Nonlinear Phenomena. – 1994. – Vol. 75, No. 1–3. – P. 11–54.
17. Lopez-Ruiz, R. A statistical measure of complexity / R. Lopez-Ruiz, H. L. Mancini, X. Calbet // Physics Letters A. – 1995. – Vol. 209, No. 5–6. – P. 321–326. – EDN APMKJN.
18. Varley, T. F. Information theory for complex systems scientists: What, why, and how / T. F. Varley // Physics Reports. – 2025. – Vol. 1148. – P. 1–55. – DOI 10.1016/j.physrep.2025.09.007. – EDN TVWMZD.
19. Reducibility of higher-order networks from dynamics / M. Lucas [et al.] // Nature Communications. – 2026. – arXiv 2404.08547v4.
20. Multidimensional resilience decision-making for complex and substructured systems / J. Salomon, J. Behrendorf, N. Winnewisser [et al.] // Resilient Cities and Structures. – 2023. – Vol. 1, No. 3. – P. 61–78. – DOI 10.1016/j.rcns.2022.10.005.
21. Boi, L. Geometry and phenomenology of the living: Limits and possibilities of mathematization, complexity and individuation in biological sciences / L. Boi, C. Lobo // Theory in Biosciences. – 2022. – Vol. 141, No. 2. – P. 53–58. – DOI 10.1007/s12064-022-00365-x.
22. Qazi, A. Data-driven impact assessment of multidimensional project complexity on project performance / A. Qazi // International Journal of Productivity and Performance Management. – 2022. – Vol. 71, No.1. – P. 58–78. – DOI 10.1108/IJPPM-06-2020-0281.
23. The Emergence of Complex Behavior in Large-Scale Ecological Environments / J. Bejjani, C. Van Amburg, C. Wang [et al.] // arXiv preprint. – 2025. – arXiv: 2510.18221.
24. Vakulenko, S. A. Noisy deep networks: chaos, multistationarity, and eternal evolution / S. A. Vakulenko, I. Sudakow // Journal of Physics: Complexity. – 2025. – Vol. 6, No. 2. – P. 025008. – DOI 10.1088/2632-072X/adcd4..
25. Averin, G. V. O probleme izmerimosti sostoianii slozhnykh sistem / G. V. Averin, A. V. Zviagintseva, A. A. Shvetsova // Miagkie izmereniia i vychisleniia. – 2020. – T. 37, № 12. – S. 18–30. – DOI 10.36871/2618-9976.2020.12.002. – EDN DMWNHC.
26. Measurement of the Status of Complex Systems in Multidimensional Phase Spaces / G. V. Averin, A. V. Zviagintseva, I. S. Konstantinov, A. A. Shvetsova // An International Journal of Advanced Computer Technology. – 2019. – Vol. 8, No. 6. – P. 3176–3181. – EDN VFHTCW.
27. Averin, G. V. Sistemodinamika: teoriia i prilozheniia / G. V. Averin. – Donetsk: OOO «NPP «Foliant», 2022. – 535 s. – ISBN 978-5-6047945-0-0. – EDN LJDBFI.
28. Zviagintseva, A. V. Veroiatnostnye metody kompleksnoi otsenki prirodno-antropogennykh sistem / A. V. Zviagintseva. – Moskva: Izdatelskii dom «Spektr», 2016. – 257 s. – ISBN 978-5-4442-0120-6. – EDN AXBXXZ.
29. Method and criteria for assessing sustainable development / G. V. Averin, A. V. Zviagintseva, I. S. Konstantinov, A. A. Shvetsova // The Journal of Social Sciences Research. – 2018, No. Special Issue 5. – P. 181–187. – DOI 10.32861/jssr.spi5.181.187. – EDN CRQEYU.
30. Averin, G. V. O spravedlivosti printsipa sootvetstvennykh sostoianii dlia sistem razlichnoi prirody / G. V. Averin, A. V. Zviagintseva // Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Serii: Ekonomika. Informatika. – 2017. – № 16(265). – S. 104–112. – EDN ZGZCJR.

Поступила в редакцию 01.12.2025 г., рекомендована к изданию 28.02.2026 г.

PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO THE COMPLEX ASSESSMENT OF THE COMPLEXITY OF MULTIDIMENSIONAL SYSTEMS

Averin G.V., Zviagintseva A.V., Brazhnikov A.R.

The article discusses the problem of quantifying the complexity of multidimensional non-stationary systems, which is relevant for areas such as monitoring financial markets, climate processes, and technical systems. It analyzes existing approaches, including entropy-based, algorithmic, early warning signal (EWS), and structural methods. The article identifies limitations of these methods in terms of their universality and complexity. The proposed approach focuses on phenomenological modeling and identifying stable macroscopic patterns of complexity by applying general system models for analyzing and interpreting empirical data. Developed phenomenological models of describing the state space of the system based on data and proposed various integral measures of complexity. Formulated criteria for assessing the structural, dynamic, systemic, descriptive and relative complexity of systems. The phenomenological approach allows for universal application to multidimensional systems of various natures.

Keywords: complexity, multidimensional systems, phenomenological models, information measures, complexity criteria, comprehensive assessment.

Аверин Геннадий Викторович

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: averin.gennadiy@gmail.com

Averin Gennadii Viktorovich

Doctor of Technical Sciences, Full Professor, Professor at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0003-1070-3677

Звягинцева Анна Викторовна

доктор технических наук, доцент, профессор кафедры компьютерных технологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: a.zvyagintseva@donnu.ru

Zviagintseva Anna Viktorovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor at Department of Computer Technologies of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0003-2218-9230

Бразжников Андрей Романович

стажёр-исследователь ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: yanox123321@gmail.com

Brazhnikov Andrei Romanovich

Intern Researcher of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0009-0005-4420-9206